

**UM ESTUDO SOBRE O USO DO TELETRABALHO
COMO FERRAMENTA DE REDUÇÃO DE CUSTOS E
MELHORIA DA PRODUTIVIDADE**

**Prof. Esp. Valéria Rufino
Maiellaro**
Fatec Zona Leste
valeriarufino@yahoo.com.br

SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.

Resumo

Os constantes avanços tecnológicos e a necessidade de mudanças na gestão de negócios e pessoas possibilitam postura diferente das empresas mediante a forma da prestação de serviços de colaboradores. O teletrabalho é uma forma de trabalho mais flexível, e que estabelece novos conceitos na relação entre empregado e empregador. A possibilidade de trabalho em qualquer lugar e em qualquer hora traz benefícios para teletrabalhadores, empresas e sociedade. O objetivo desse estudo é mostrar os benefícios do teletrabalho e seus impactos na redução de custos, na qualidade de vida dos colaboradores, na motivação e melhoria do desempenho organizacional, na produtividade dos teletrabalhadores, na melhoria no desempenho da empresa e na sua competitividade. Será abordado também o processo de implantação do teletrabalho e os motivos pelos quais organizações adotam o teletrabalho. Ao final, conclui-se que dentro desse cenário, o teletrabalho é uma estratégia para as empresas que pretendem continuar competitivas.

Palavras chave: Teletrabalho; tecnologias; internet.

Abstract

The constant technological advances and the need for changes in business management and people enable different companies by way of provision of services to employees. Telecommuting is a way to work more flexible, and establishing new concepts in relationship between employee and employer. The ability to work anywhere and at any time brings benefits to workers, enterprises and society. The aim of this study is to show the benefits of teleworking and their impact on cost reduction, on the quality of life of employees, motivation and organizational performance improvement in productivity of teleworkers, the improvement in the company's performance and its competitiveness. Will be approached also the deployment process of telework and the reasons why organizations adopt telecommuting. In the end, it appears that in this scenario, the telework is a strategy for companies that intend to continue competitive.

Key words: Telecommuting; technologies; Internet.

Introdução

O presente trabalho tem o intuito de mostrar os benefícios do teletrabalho para as organizações e seus colaboradores. Devido às grandes e sucessivas mudanças dentro do mercado global, organizações buscam soluções para viabilizar sua estrutura. Ao aderir ao teletrabalho, organizações abrem mão de práticas tradicionais, habituadas com a jornada de trabalho cumprida presencialmente.

Para que o teletrabalho funcione é essencial que os colaboradores detenham perfil adequado, e a empresa deve dispor de estrutura tecnológica de informação. Serão necessários ainda treinamentos e acompanhamento periódico da execução das atribuições e tarefas. Será ainda necessário que gestores identifiquem pessoas que possuam habilidades em gerenciar o tempo, que possuam autonomia e habilidades de solucionar problemas, tudo sem supervisão direta.

A adoção dessa forma de trabalho visa frequentemente diminuição de gastos de transporte dos colaboradores, visto que não há deslocamento ao executar atividades em sua residência. Também pode ser motivada pela diminuição de custos com

equipamentos e estrutura física. Já o colaborador encontra benefícios como diminuição do stress, proximidade com a família, qualidade de vida, planejamento e flexibilidade de horários e alimentação mais saudável.

O trabalho terá embasamento teórico por meio de pesquisas bibliográficas. Segundo Gil (2008, p. 44), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

Teletrabalho e suas necessidades

O teletrabalho é uma modalidade de trabalho exercida por meio de tecnologia da informação que proporciona contato entre o empregador e o teletrabalhador que pode ser realizado na residência, telecentros ou qualquer outro ponto com acesso à internet. É considerado como uma nova maneira de organização de trabalho, objetivando redesenhar as estruturas organizacionais centralizadas e tradicionais.

Segundo Mello (2000), é o processo de levar o trabalho aos funcionários em vez de levar estes ao trabalho, sendo uma atividade realizada fora da empresa um ou mais dias por semana, seja em casa, seja em outra área intermediária de trabalho, substituindo de forma parcial ou total as viagens diárias do trabalho por tecnologia de telecomunicação, possivelmente com o auxílio de computadores e outros recursos de apoio.

Goulart (2009, p. 45) afirma que teletrabalho é uma forma de gestão competitiva e que “o teletrabalho reduz custos de instalações adequadas para receber esses profissionais na infraestrutura da organização, sendo uma vantagem potencial para a empresa e para a sociedade”.

Entende-se, portanto, que o teletrabalho contribui efetivamente para a qualidade de vida dos teletrabalhadores, reduz custos das empresas, já que haverá a redução de ocupação de espaço físico e também a redução de gastos com o valor de deslocamento do trabalhador (casa-trabalho, trabalho-casa), além de influenciar positivamente no bem-estar da sociedade através da melhoria no trânsito e redução da poluição.

Para tanto, as empresas necessitam mudar a forma de gestão, pois conforme descreve Carvalho e Barreirinhas (2002), “...o segredo do teletrabalho bem-sucedido está na confiança mútua estabelecida entre o gerente e seu subordinado”, outras for-

mas de controle e supervisão deverão ser criadas, afim de suprir a necessidade das empresas na garantia da produtividade do teletrabalhador.

De acordo com Alves (2008), algumas empresas têm investido em tecnologias de controle do trabalho à distância de dois tipos: a tecnologia que permite transparência e controle por parte da gerência ou por parte de cada trabalhador sobre os procedimentos executados e sobre a produtividade de cada membro de uma equipe trabalhando à distância, e o uso de tecnologia voltada para a autogestão e o autocontrole do trabalho, com o objetivo de auxiliar o indivíduo na tarefa da gestão individualizada do tempo.

Apesar de essencial, a tecnologia não deve ser a única preocupação das empresas que aderem ao teletrabalho, a gestão à distância dos teletrabalhadores deve ser bem estudada e estruturada. Políticas, recrutamento e seleção e treinamentos, são alguns itens a serem revistos e adequados ao trabalho à distância.

Para Takeshy e Mello (2003), existem princípios essenciais para que o teletrabalho funcione, boas práticas gerenciais tais como: seleção cuidadosa do pessoal que trabalha à distância, ambientes estruturados, tecnologia, suporte adequado de telecomunicações, procedimentos de avaliação que privilegiem o desempenho, treinamento do teletrabalhador e verificação frequente do andamento do trabalho.

Os avanços tecnológicos permitem que as empresas utilizem de softwares para controlar o teletrabalhador, sendo assim mesmo à distância, os empresários conseguem exercer sua autoridade e os teletrabalhadores continuam subordinados a eles.

O teletrabalho como ferramenta de competitividade

As empresas necessitam melhorar continuamente seus produtos e/ou serviços, assim como seus processos de produção, agindo de forma rápida em direção a maior especialização, maior sofisticação e maior tecnologia, estando mais propensas a diferenciar-se de seus concorrentes e, conseqüentemente, alcançarem vantagens competitivas (CRUZ et al., 1999).

Segundo, vários benefícios podem ser elencados como vantajosos na adoção do teletrabalho, entre eles: diminuição de custos com estrutura física e

equipamentos e aumento de produtividade através da motivação do teletrabalhador.

Com a crescente competitividade, tornou-se necessário criar estratégias de sobrevivências alinhadas aos objetivos das organizações. Além de alavancar a produtividade, o teletrabalho proporciona às empresas a procura de mão de obra qualificada de forma global, criando a possibilidade da contratação do melhor profissional em qualquer lugar do país ou do mundo.

O teletrabalho poderá assim, reduzir as barreiras temporais e geográficas. Isso ajuda a oferecer seus serviços, em melhores condições, em um mercado mais amplo.

A implantação do Teletrabalho

Para uma implantação produtiva é necessário analisar custos de instalações remotas, ganhos potenciais em produtividade, acesso a novos mercados de trabalho e impacto sobre o transporte. (Winter, 2005).

Mello (2000), define que os equipamentos necessários para a implantação são: telefone e computador. A utilização do mesmo dependerá do trabalho que se fizer: revisões, pesquisas, leitura, planejamento, dar telefonemas, não requerem computadores. O “*Voice mail*”, e “*electronic mail*”, por exemplo, tornam o teletrabalho mais fácil, permitindo a pessoa ficar em contato com o escritório sem interromper seus colegas, ou a si mesmo, geralmente os clientes não sabem que o teletrabalhador está em casa.

Assim como em um escritório físico, na implantação do teletrabalho é necessário analisar o serviço a ser desenvolvido e os materiais necessários. Após a instalação de equipamentos as empresas devem deixar claro os procedimentos, políticas, regras e obrigações relacionadas à utilização, concerto e manutenção dos equipamentos.

Com relação a esse aspecto, Mello (2000), afirma que é importante conhecer a política da empresa sobre a utilização dos equipamentos. A mesma deve fornecer informações importantes sobre o equipamento que ela fornece ou não, quem fornece assistência técnica, quem paga as despesas de consertos, e os procedimentos de segurança de informações. Existem ainda as empresas que podem alugar ou fornecer os equipamentos aos teletrabalhadores.

Perfil e competências do teletrabalhador passarão a ser tratadas no processo seletivo, a área de Recursos Humanos será responsável não só pela busca de profissionais com perfil aderente à autonomia que essa modalidade exige, mas também pela identificação dentro da empresa, de trabalhadores com potencial e possível adesão à modalidade.

Teletrabalho no Brasil e no Mundo

Segundo o Jornal O Globo (2012), aqui no Brasil, há diversas organizações que adotam o teletrabalho, embora muitas não assumam como tal. As principais áreas de atuação são vendas, consultoria, engenharia e prestadores de serviços, principalmente na área de Tecnologia da Informação, executivos de grandes empresas e, mais recentemente, tele vendas e tele atendimento. Até mesmo [o Tribunal Superior do Trabalho decidiu regulamentar o teletrabalho entre seus servidores](#).

A primeira pesquisa sobre teletrabalho no Brasil, realizada pelo CRA-SP e pela Consiel, junto a 30 empresas brasileiras, foi apresentada no 5th International Telework Workshop, em agosto de 2014, em Estocolmo - Suécia, indicando as principais condições favoráveis para o crescimento do teletrabalho no Brasil: o [desenvolvimento](#) da tecnologia da informação e das comunicações, o crescimento da internet, a flexibilização das relações trabalhistas e o aumento dos congestionamentos de trânsito. (RH Portal, 2015)

Para Rodrigues (2011), observa-se um avanço constante do teletrabalho em diversos países, estejam estas relações regulamentadas pela legislação local ou não, observamos a prática do teletrabalho de forma informal, principalmente nos níveis de gestão, ainda que realizado apenas em alguns dias da semana.

Em alguns países, o teletrabalho é praticado de forma informal pelo fato de não existir uma regulamentação específica sobre o tema, nota-se principalmente com relação aos níveis de gestão, que o mesmo não é realizado em sua totalidade fora dos escritórios em alguns dias da semana é necessário a presença do colaborador, para que assim o gestor consiga desenvolver sua função com mais autonomia.

Rodrigues (2011), descreve sobre alguns países e como eles começaram a implantar o teletrabalho nos Estados Unidos, o Condado de Los Angeles-Califórnia, iniciou em 1989, com um pequeno grupo, a implementação de teletrabalho. O

programa previa a participação voluntária de empregados, a manutenção dos salários, o pagamento das despesas de telefone e o número máximo de trabalho em casa quatro dias por semana.

A adoção do teletrabalho e suas possibilidades e regulamentações são moldadas de acordo com as necessidades das organizações, algumas preferem realizá-lo todos os dias, longe dos escritórios, outros veem a necessidade de os colaboradores irem à base central da empresa pelo menos uma vez na semana para reuniões e alinhamentos.

Conclusão

Através desse estudo pode-se concluir que o teletrabalho pode reduzir os custos de espaço físico das organizações e pode trazer o aumento da produtividade dos colaboradores, através da autogestão e qualidade de vida. O teletrabalho surge como uma alternativa de trabalho que se adéqua à introdução das novas tecnologias no ambiente corporativo e nos modelos inovadores de gestão que buscam a maior participação dos colaboradores, através da autonomia.

Foram relatadas as vantagens dessa modalidade, mostrando que não se restringe apenas a empresas e colaboradores, mas também afeta de forma positiva a sociedade como um todo, diminuindo o trânsito de grandes metrópoles e conseqüentemente a emissão de gases poluentes, tendo uma parcela significativa na prática de sustentabilidade que tem sido um diferencial competitivo para as empresas.

O estudo demonstrou também a necessidade de preparar os gestores para o telegerenciamento, já que, contrária à forma tradicional de gestão, feita de forma presencial, o gestor passará a medir o desempenho e desenvolvimento do teletrabalhador à distância, os prazos e metas cumpridas passa a ser parâmetros aos gestores.

O processo de implantação exige das organizações um estudo sobre o ramo de atuação e a compatibilidade do mesmo com relação ao teletrabalho, pois existem algumas profissões que são propícias ao teletrabalho.

O teletrabalho quando utilizado de maneira adequada, observando a legislação e oferecendo o suporte necessário para os gestores, agrega valor às organizações com relação a produtividade e motivação dos colaboradores, aumentando

significativamente a competitividade organizacional. Os colaboradores se tornam mais satisfeitos e produtivos, a organização consegue diminuir os seus custos relacionados a transporte e infraestrutura, e adquire uma estratégia inovadora e de grande importância para a sociedade.

A mesma não perde sua finalidade principal que é obtenção do lucro, e consegue unir o seu desenvolvimento junto com a preservação do meio ambiente.

O teletrabalho apresenta crescimento em adesão em vários segmentos de mercado, deixando de ser uma realidade distante, tornando-se uma solução compatível e necessária para acompanhar os avanços das tecnologias, necessidades e mudanças mundiais.

Referências bibliográficas

ALVES, Daniela Alves de **Gestão, produção e experiência do tempo no teletrabalho**. 2008. 247 f. Tese (Doutorado) - Curso de Filosofia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <[http://www.ufrgs.br/ppgsocio/Tese Daniela Alves de Alves 2008. pdf](http://www.ufrgs.br/ppgsocio/Tese%20Daniela%20Alves%20de%20Alves%202008.pdf)>. Acesso em: 18 mar. 2015.

CARVALHO, Ricardo Motta Vaz de BARREIRINHAS, Andreia Lopes; TELETRABALHO. **O Trabalhona Era Digital**. 2002. 18 f. Tese (Doutorado) - Curso de Administração, Conpendi, Manaus, 2002. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/andreaia_lopes_barreirinhas.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015.

CRUZ, C. R. L. ; LIRA, A. C. Q. & SILVA, F. A. C. Estratégia e Competitividade de uma Empresa do Setor de Serviços. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 6, 1999, Bauru. Anais... Bauru: Universidade Estadual Paulista, 1999. 8p. p. 1.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. 11.reimpr. São Paulo: Altas, 2008.

LIMA, Fabio Uchôas de; FUSCO, José Paulo Alves; RIÇA, Regiane. **A Tecnologia Transforma o Teletrabalho Domiciliar em Diferencial de Competitividade**. 2003. 8 f. Tese (Doutorado) - Curso de Administração, Enegep, Ouro Preto, 2003. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2003_tr0113_0760.pdf> Acesso em: 13 abr. 2015.

GOULART, Joselma Oliveira. **Teletrabalho: alternativa de trabalho flexível**. Brasília: SENAC, 2009.

MELLO, Álvaro; TACHIZAWA, Takeshy. **Estratégias empresariais e o teletrabalho** [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Portal, 2003.

MELLO, Alvaro. **Teletrabalho (telework)**: trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora.

[livro eletrônico]. Qualitymark, 2000.

MELLO, Álvaro. **Teletrabalho**: o trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. 2005. Disponível em: <http://www.prpcoaching.com.br/prp1_Artigos/Artigos.aspx>. Acesso em: 27 abr. 2015.

RODRIGUES, Ana Cristina Barcelos. **Teletrabalho**: A tecnologia Transformando as relações de trabalho. 2011. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-14062012-112439/en.php>>. Acesso em: 30 abr. 2015.

TACHIZAWA, TAKESHY, and Alvaro MELLO. **Estratégias empresariais e o teletrabalho**: um enfoque na realidade brasileira. Pontal, 2003.

AS VANTAGENS DO TELETRABALHO PARA EMPRESAS, FUNCIONÁRIOS E SOCIEDADE:

Teletrabalho. São Paulo, 02 jun. 2012. Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/economia/emprego/as-vantagens-do-teletrabalho-para-empresa-funcionarios-sociedade-4788601>>. Acesso em: 25 nov. 2015.

WINTER, V. R. L. **Teletrabalho**: uma forma alternativa de emprego. São Paulo: LTr, 2005.

RH PORTAL CARREIRAS E NEGÓCIOS: Teletrabalhadores, Uni-vos. São Paulo:

Rh Portal, 02 set. 2015. Mensal. Disponível em:

<http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?rh=Teletrabalhadores,-Uni-vos!-&idc_cad=zuqif4fde>. Acesso em: 25 nov. 2015.

KOBAL, Flávia Vaz Garcia; VON AGNER, Thompson; OLIVEIRA, Antonella Carvalho de. **Vantagens e Desvantagens do Teletrabalho: Uma pesquisa de Campo em uma multinacional**. Salvador, 2009.